

551.763.13

**СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ И ФАЦИАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ГОР
КУЛЬДЖУКТАУ**

Федоров Юрий Александрович

04.00.05. -Палеонтология и стратиграфия

Национальный Университет Узбекистана

Начальник отряда Стратиграфической партии ГУП

«РЕГИОНАЛГЕОЛОГИЯ»

Узбекистан, г. Ташкент

Анотация: Меловые отложения в районе работ широко распространены и представлены морскими образованиями. Морские отложения сложены сероцветными глинами, алевролитами, песчаниками, песками, известняками, известняками-ракушечниками, содержащими комплексы фораминифер, двустворчатых, брюхоногих и головоногих моллюсков. Комплексы органических остатков позволяют выделить в них подразделения общей и региональной стратиграфических шкал.

Ключевые слова: Кульджуктау, Тузкой, Шурук, Джаманъяр, Фораминиферы.

**STRATIGRAPHIC DISSECTION AND FACIES FEATURES OF THE
LOWER CRETACEOUS DEPOSITS OF THE KULDZHUKTAU
MOUNTAINS**

Fedorov Yuri Alexandrovich

04.00.05. -Paleontology and stratigraphy

National University of Uzbekistan

Leading geologist of the State Unitary Enterprise "REGIONALGEOLOGY"

Stratigraphic Party

Uzbekistan, Tashkent

Abstract: Cretaceous deposits in the work area are widespread and are represented by marine formations. Marine sediments are composed of variegated clays, siltstones, sandstones, sands, limestones, shell limestones containing complexes of foraminifera, bivalves, gastropods and cephalopods. Complexes of organic residues allow us to distinguish in them subdivisions of the general and regional stratigraphic scales.

Keywords: Kuldzhuktau, Tuzkoi, Shuruk, Jamanyar, Foraminifera

Аптский ярус

Средний – верхний подъярусы

Тузкойская свита

В Кульджуктау объем этого подразделения выделены тузкойская (K1a2-3 tz) (по возв. Тузкой, Ц. Кызылкумы. И.М. Абдуазимова, Е.М. Швецова, 1987) и калаатинская свиты (K2a3 kl) (по пос. Калаата, Ц. Кызылкумы. И.М. Абдуазимова, Е.М. Швецова, 1987), с размывом залегающие на отложениях палеозоя.

Тузкойская свита (K1a2 tz1) (нижняя часть) трансгрессивно залегает на палеозойских отложениях и представлена гравелитами мелкозернистыми серыми и песчаниками, гравийными светло- и желтовато-серыми с двустворчатыми и брюхоногими моллюсками: *Echogyra ex gr. falco* Coq., *Ex. ex gr. couloni* Orb., *Grammotodon schapsugensis* Mordv., *Astarte formosa* Fitt.: *Proscala* sp., *Paraglauconia dimorpha* Djal., которые позволяют сопоставить эту часть

разреза с калигрекской свитой среднего апта Юго-Западных отрогов Гиссарского хребта. Мощность 6м. Верхняя часть тузкойской свиты сложена пачкой переслаивания, серых крепких разномерных гравелитов и песчаников

Рис. 1 Литолого-стратиграфические разрезы тузкойской свиты Центральных Кызылкумов (г. Кульджуктау) Масштаб 1:1000

мелкозернистых, светлосерых. Мощность 5-40 м. (рис. 1) (включая обнажения и разрезы скважин).

Свита образовалась в волноприбойной зоне.

Она содержит в большом количестве брахиоподы и двустворчатые моллюски. Брахиоподы представлены: *Praelongithyris dutempleana* (Orb.), *Eudesia tekedgikienica* Smirn., *Cyclothyris cf. polygona* (Orb.), известные из верхнего апта зоны *Acanthoplites polani*, распространённой в Туаркыре, Большом Балхане, Копет-даге. Среди двустворок встречены: *Vnigriella angulatostrata albensis* Nikit., *Oxytoma pectinata* (Sow.), *Liostrea leymyerii* (Desh.), *Amphidonte arduennensis zeravshanica* Muzaph., *Astarte subcostata* Orb., характерные для верхнего апта Узбекистана зоны *Нурасanthoplites jacobii*.

Калаатинская свита

Калаатинская свита – в разрезе Тузкой, Джаманьярсай, Шурук отложения тёмносерые, почти черные глины, обогащенные мелким обугленным растительным детритом с прослоями алевролитов и песчаников, и богатую палеонтологическую характеристику. В нижней части разреза глины содержат

ожелезнённые конкреции с двустворками и аммонитами. Мощность 5-60 м. (рис. 2).

В нижней части лоны в глинах калаатинской свиты определены характерный комплекс фораминифер с зональным видом *Vernualina vinokurovae*, найдены многочисленные двустворки: *Nucula pectinata* Sow., *Lucina tenera* Sow., *Pholadomya fabrina* Ag., *Corbula gaultina* Pict. et Camp. (Джаманьярсай),

Рис. 2 Литолого-стратиграфические разрезы калаатинской свиты
Центральных Кызылкумов (г. Кульджуктау)
Масштаб 1:1000

единичные *Linotrigonia gissarensis* Vinok., и аммониты: *Huracanthoplites ex gr. jacobi* Col. (южный склон возвышенности Тузкой).

В верхней части комплекс двустворок обогащается появлением новых видов: *Grammotodon carinatus* Sow., *Panope gurgites neocomiensis* (Leym.), *P. gurgites plicata* Sow., *Thracia ex gr. woodsi* Mordv. (Джаманьярсай, Шурук). Для песчаников, залегающих в кровле описанных отложений, характерны массовые скопления гастропод очень плохой сохранности, принадлежащих семейству *Turritellidae* и двустворок. Двустворки распространены по простиранию неравномерно. На одних участках наблюдаются скопления *Panope gurgites neocomiensis* (Leym.) (Джаманьярсай), в меньших количествах найдены: *Pterotrigonia aliformis* (Park.). Здесь же встречены единичные ядра аммонитов *Huracanthoplites sp.* Для других характерно обилие устриц – *Lopha rectangularia* (Roem.), *L. milletiana* (Orb.) и гастропод рода *Metriomphalus sp.* (южный склон

возвышенности Тузкой). Комплекс органических остатков соответствует позднему апту зоне *Nuracanthoplites jacob.*

Рис. 3 Литолого-стратиграфические разрезы джаманъярской свиты Центральных Кызылкумов (г. Кульджуктау) Масштаб 1:1000

Свита образовалась в условиях прибрежного мелководья, шельфа внутреннего.

Полезные ископаемые. Породы свиты содержат редкоземельные элементы с повышенным содержанием иттербиевой подгруппы (Yb) (табл. №1).

Альбский ярус

Нижний-средний подьярус.

Джаманъярская свита

Кульджуктау на этом уровне выделена джаманъярская свита (K1a11-2 dž) (по Каракатинской котловине, Ц. Кызылкумы. И.М. Абдуазимова, 1988), представленная глинами алевритовыми, тёмно- и зеленовато-серыми с прослоями алевролитов и песчаников, содержащими мелкие ожелезнённые конкреции и окатанные ядра двустворок и аммонитов. Мощность 17-90 м(рис 3).

Свита охарактеризована комплексами фораминифер: *Naplophragmoides umbilicatus* Dain, *N. rosaceus* Subb., *Ammobaculites albensis* Tair., *Gaudryinopsis gissarensis* Zhuk., *G. oblongus* Zasp., *G. karaisensis* Suleim., характерными для нижнего-среднего альба Питнякского поднятия, предгорий Султанувайс, Юго-Западных отрогов Гиссарского хребта. На юго-западном склоне Кульджуктау (разрез Аякгужумли) в глинах, залегающих в основании джаманьярской свиты Худайбердыевым Р.Х. определены остатки древесины: *Tempskyia jatsenko-khymelevskii* Shilk. et Chudajb., *Cycadocorticites* sp., *Piceoxylon* aff. *benstedii* (Stopes) et Krausel, известные из нижнего и среднего альба Примугоджарья (Вахрамеев, Абдуазимова, Швецова и др.)

Свита формировалась в условиях прибрежного мелководья, шельфа внутреннего.

Полезные ископаемые. В породах свиты отмечается повышенное содержание тяжелых лантоноидов, диспрозиевой и иттербиевой подгрупп (табл. №1).

Альбский ярус

Верхний подъярус

Узункудукская свита

В разрезах Кульджуктау (Тузкой, Джаманьярсай, Шурук и др.) выделена узункудукская (K1a13 uz) (по кол. Узункудук, Ц. Кызылкумы. И.М. Абдуазимова, Е.М. Швецова, 1987) и шурукская (K1a13 šr) свиты (по кол. Шурук, Ц. Кызылкумы. И.М. Абдуазимова, Е.М. Швецова, 1987).

Узункудукская свита представлена глинами алевритовыми, серыми, зеленовато-серыми, пёстроокрашенными, алевролитами серыми с прослоями

конкреций ожелезнённых песчаников, гравелитов и конгломератов. Мощность 4-50 м. (рис. 4). Залегает согласно на джаманьярской свите.

Рис. 4 Литолого-стратиграфические разрезы узункудукской свиты Центральных Кызылкумов (г.Кульджуктау) Масштаб 1:1000

В глинах наблюдается множество окварцованных и ожелезнённых раковин фораминифер: *Harporhagmoides* sp., *Ammobaculoides* ex gr. *subcretaceus* Cushman et Aleks., *Am. aff. explanatus* Mat., распространённых в верхнеальбских отложениях Восточного Устюрта, Южного Приаралья, Прикаспийской впадины.

Песчаники свиты в районе содержат двустворчатые моллюски *Korobkovitrigonia korobkovi* Sav., характерные для верхнего альба Мангышлыка, Юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

Свита образовалась в условиях равнин низменных, прибрежно-морских периодически заливаемых морем.

Полезные ископаемые. Для пород свиты характерно повышенное содержания иттербия (Yb) (табл. №1).

Шурукская свита

Шурукская свита (K1a13 šr) сложена алевритами, глинами, серыми, зеленовато-серыми, песчаниками, гравелитами, тёмнокоричневыми,

ожелезнёнными. Ожелезнённые прослои гравелитов и песчаников (с содержанием Fe₂O₃-32-58%) прослежены в виде гривок и россыпей обломков на значительные расстояния. Свита образована в условиях равнин низменных прибрежно-морских, периодически заливаемых морем или прибрежного мелководья. Мощность 5-35м. (рис. 5). Залегает согласно на узункудукской свите.

Породы свиты содержат многочисленныя ядра гастропод: *Nerineoptyxis amudariensis* Pchel., двустворчатых моллюсков: *Lima paralella* Sow., *Astarte elongate* Orb., *Sphaera corrugata* Wills., *Liostrea pseudodelletrei* I.Abd., *Amphidonte* sp., *Rhynchostreon* sp., *Modiolus* sp. (табл. 8),

Рис. 5 Литолого-стратиграфические разрезы шурукской свиты Центральных Кызылкумов (г. Кульджуктау)

Масштаб 1:1000

и др.; из глинистых слоёв определены окварцованные и ожелезнённые мелкие раковины фораминифер: *Narphragmoides umbilicatus* Dain., *Trochammina* aff.

planoconvexa Mam., Gumbelitria sp., Hedbergella sp. Приведённый комплекс органических остатков встречается в верхнеальбских отложениях Южного Приаралья, Юго-Западных отрогов Гиссарского хребта, Султанувайса.

Полезные ископаемые. Для пород свиты характерно повышенное содержания иттербия (Yb) (табл. №1).

ВЫВОДЫ:

- Проведено расчленение меловых отложений г. Кульджуктау по литологическим особенностям на свиты, сопоставленные по комплексам фораминиферам, двустворчатым моллюскам, гастропод и единичных аммонитам, морских ежей с подразделением Общей и Региональной Стратиграфической Шкалами.

Стратиграфо-фациальная основа для составления легенд к геологическим картам расчленения меловых отложений гор Ауминзатау и Кульджуктау.

ОСШ		МП		Литологическая колонка	Мощность свиты, м	Органические остатки	Литологическая и палеонтологическая характеристики	ФАЦИИ					
Ярус	Подъярус	Свита	Свита										
Кампанский-маастрихтский		Карагайинская			25,0		Песчаники, пески, глины зеленовато-желтые. ф. <i>Ammoglobigerina ex gr. tenuisa</i> (Belous.), <i>T. aff. uzbekistanensis</i> Zhuk., <i>Tochammia ex gr. seronica</i> Bekous.; д. <i>Liostrea acutirostris</i> Nils.L. <i>lehmanni</i> Rom.; <i>зубы акул</i> .						
									Сантонский	Лаулауская	138,0		Глины, пески, песчаники зеленовато-серые, коричневые д. <i>Exogyra dzharalensis</i> Vinok., <i>Chlamys singularis</i> Vinok., <i>Gyropleura vakhshensis</i> Bobk.; а. <i>Santonoceras polyopsis amudariensis</i> Iljin.; <i>зубы акул</i> .
Туронский	Верхний	Лаулауская			50,0		Пески, песчаники, алевролиты, глины, серые, зеленовато-серые, желтые, коричневые. ф. <i>Gaudryinella pseudoasiatica</i> N. Byk., <i>Pseudoclavulina kasarino-vi</i> Suleym. et Arap.; д. <i>Inoceramus percostatus</i> Muller.; г. <i>Naiella asiatica</i> Pöel.						
									Средний	Кендыктыбикская	111,0		Пески, песчаники, глины зеленовато-серые, коричневые ф. <i>Paragaudryina inornata inornata</i> Suleym. <i>Gaudryinopsis asiaticus</i> (N. Byk.); д. <i>Liostrea jaxartensis</i> Zapr., <i>Cucullaea ex gr. crassa</i> Burk.; з. <i>Caucasella cf. acanthophora</i> (Muller)
									Нижний	Джейрангутская	44,0		Глины, алевролиты, песчаники серые, зеленовато-серые. ф. <i>Reophax kysylcumensis</i> Suleym. <i>Gaudryinopsis akrobatensis</i> Zhuk. <i>Recurvoides kyngurtanensis</i> Suleym.; д. <i>Inoceramus labiatus</i> Schloth. <i>Megatrigonia khoresmensis</i> Beljak. а. <i>Baculites romanowskii</i> Arkh.
									Верхний	Узундукская	69,0		Песчаники, глины зеленовато-серые, коричневые, в основании гравелиты. ф. <i>Paragaudryina inornata</i> Suleym. д. <i>Korobkovitrigonia darvaseana</i> Rom.
Сеноманский	Средний	Донгузская			19,0		Алевролиты, глины с прослоями песчаников, гравелиты серые. ф. <i>Haplophragmoides sibiricus</i> Zasp., <i>Gaudryinopsis asiaticus</i> (N. Byk.); д. <i>Chlamys elongatus</i> Orb., <i>Lophna dichotoma</i> Bayle., <i>Exogyra trigeri</i> Coq.						
									Верхний	Шуркская	41,0		Алевролиты, глины, гравелиты серые. ф. <i>Ammobacullites explanatus</i> Mam., г. <i>Nerineoptyxis amudariensis</i> (Pöel.)
Альбский	Верхний	Узундукская			42,0		Алевролиты пестроцветные с прослоями ожелезненных гравелитов. ф. <i>Ammobacullites explanatus</i> Mam., <i>Evolutinella subevoluta</i> Nikit. et Mjattl.						
									Средний	Джаманьярская	47,0		Глины темносерые с прослоями алевролитов и песчаников с ожелезненными конкрециями ф. <i>Gaudryinopsis gisarensis</i> (Zhuk.), <i>G. oblongus</i> (Zasp.); <i>Cyparissidium gracile</i> Heer., <i>Prototaxiodioxylon albianum</i> Chudajb.
Аптский	Верхний	Капагайинская			24,0		Глины темносерые с прослоями песчаников с ожелезненными конкрециями. ф. <i>Evolutinella formosa</i> (Suleym.), <i>Verneuillina vinokurovae</i> Zhuk.; д. <i>Linotrigonia gisarensis</i> Vinok., <i>Pterotrigonia aliformis</i> (Park.) а. <i>Hypacanthoplites ex gr. jacobi</i> Col.;						
									Ср.	Тузкойская	6,0		Гравелиты, песчаники д. <i>Vnigriella angulatostrata albensis</i> (Nikit.); б. <i>Fraelongithyris dutempleana</i> (Orb.)
							Гравелиты, песчаники г. <i>Paraglauconia dimorpha</i> Djal						

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Равнины низменные, прибрежно-морские, периодически заливаемые морем
- Шельф внутренний, прибрежное мелководие
- Волноприбойная зона, литораль
- Морские двустворчатые моллюски
- Пресноводные двустворчатые моллюски
- Фораминиферы
- Аммониты
- Гастроподы
- Брахиоподы
- Зубы акул
- Остатки позвоночных
- Флора
- Остатки древесины

Рис. 6

- Установлены литологические особенности свит и их принадлежность к определенным фаціальным обстановкам (рис. 1-5);

- В первые приведен минерагенический потенциал стратиграфических уровней, установлены оптимальные обстановки для накопления редкоземельных элементов. Наиболее благоприятные для накопления редкоземельных элементов являются: фации прибрежного мелководья (калаатинская, джаманъярская, шурукская, донгузтауская, джейрантуйская, лаулауская, каракатинская свиты), (рис. 1-5).

- Составлена стратиграфо-фаціальная основа для составления легенд к геологическим картам расчленения меловых отложений гор Ауминзатау и Кульджуктау (рис. 6).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алимов Ш.П. Крикунова Л.М. и др. «Перспективы обнаружения промышленности концентрации редкоземельных элементов в нижнемеловых осадочных толщах гор Кульджуктау, Узбекистан». Руды, металлы, 2019 г. №2, стр. 18-22\

2. Абдуазимова И.М. (отв. исполнитель) – Расчленение морских отложений Запада и южного Узбекистана. 2001 г.

3. Абдуазимова И.М. (отв. исполнитель) – Изучение разрезов меловых отложений Западного Узбекистана (Султануиздак, Центральные Кызылкумы) с целью выявления стратиграфических уровней с железной минерализацией. 2004 г.

4. Абдуазимова И.М. (отв. исполнитель) – Биостратиграфическое расчленение и корреляция разнофаціальных меловых отложений Западного и Восточного Узбекистана. 2013 г.

5. Винокурова Е.Г., Жукова Е.А. – 1960. О распространении отложений верхнемаастрихтского подъяруса в Центральных Кызылкумах, ДАН УзССР, № II.

6. Винокурова Е.Г., Жукова Е.А. – 1962. Материалы и стратиграфии меловых отложений гор Кульджуктау. Труды Главгеологии УзССР, сб.2.

7. Винокурова Е.Г., Жукова Е.А. – 1964. Материалы к стратиграфии верхнемеловых отложений Кызылкумов. Сб. научных трудов Главгеологии УзССР, вып. 3.